

СТАЛЬНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА

Жабборхонова Гулзодахон, Абдашимова Муниса
Алмалыкский филиал Ташкентского Государственного
технического университета
e-mail: munisaabdashimova1717@gmail.com;
gulzodakhonjabborkhonova@gmail.com

***Аннотация:** Разработана технология изготовления стальных поршневых колец методом холодной пластической деформации при волочении. Определены режимы термической обработки при рекристаллизационном отпуске, термофиксации и термостабилизации. Выполнен расчет степени пластической деформации при волочении.*

***Ключевые слова:** стальные поршневые кольца, волочение; деформация, термическая обработка, рекристаллизация, термостабилизация, термофиксация, полигонизации, дислокация, твердость.*

Производители двигателей внутреннего сгорания постоянно ведут поиск новых технологий в изготовлении поршневых колец. Одно из них – это поршневые кольца из стального проката с высокой механической прочностью вследствие оптимального профильного деформационного упрочнения при волочении. Технологический цикл изготовления поршневых колец состоит из предварительной термической обработки заготовки; подготовки поверхности заготовки; одно- или многократного волочения; промежуточной термической обработки. Одним из возможных путей улучшения деформируемости металла при обработке давлением является повышение ресурса пластичности предварительной термической обработкой заготовки. Этот путь наиболее эффективен, когда задачу улучшения пластичности нельзя или нерационально решать посредством изменения схемы деформирования. Нами установлено, что, независимо от состояния поставки следует выполнить рекристаллизационный отжиг на 10 - 20°C ниже A_{c1} . Компрессионные ПК изготавливают из пружинной стали 65Г после холодной пластической деформации ($\epsilon = 50...70\%$) при протягивании проволоки диаметром 5-6мм через профильные волочильные ролики (Твердость достигается HRC 36 – 40). Упрочнение при пластической деформации является результатом роста плотности дислокаций. В тоже время, значения свойств, характеризующих пластичность и вязкость стали, с ростом

степени обжата увеличиваются лишь до обжата 75%, а затем снижаются. Такое состояние наклепанного металла является предельным; при попытке продолжить деформирование металл разрушается. Это объясняется возникновением очагов разрушения в результате дробления цементитных пластинок, расположенных в сильно упрочненной ферритной матрице. Для снижения твёрдости и повышения пластичности стали перед навивкой профиля на оправку осуществляют рекристаллизационный отжиг при 5000С, 1ч. Навивка полученного профиля компрессионного кольца на оправку с натяжением сопровождается динамическим старением при последующем термостабилизационном отпуске 5500С, 1ч., и полигонизацией, т.е. упорядочением и стабилизацией структуры. Исследования показали, что при динамическом старении отмечаются признаки полигонизации, изменяется морфология и становятся более упорядочено распложены частицы избыточной фазы. При этом дислокации преобразуются в более устойчивые системы в поле упругих напряжений. В результате динамического старения резко повышается значение предела упругости, заметно увеличивается предел текучести и несколько повышается предел прочности; достигаются значительно более высокие значения K_{1c} , усталостной прочности и релаксационной стойкости. Так, после динамического старения предел упругости стали 65Г достигает 2100 МПа, что на 20-30% выше, чем после закалки и отпуска. Характеристики пластичности – относительное удлинение и относительное сужение – при динамическом старении почти не изменяются. Существенно также, что повышение указанных свойств прочности наблюдаются в широком интервале температур динамического старения. Главным достоинством динамического старения при отпуске под нагрузкой является то, что структурное и напряженное состояние стали оказывается таким, каким оно будет в деталях и конструкциях в условиях их эксплуатации. Это определяет большую стабильность свойств и повышение надежности. Для получения сложного профиля маслоъемного кольца необходимо многократное волочение. Количество переходов волочения обусловлено получением изделий с заданными прочностными характеристиками и высокими требованиями к поверхности, так как увеличение числа переходов способствует удалению мелких поверхностных дефектов и снижению шероховатости поверхности.

Библиографический список

1. Околович А.Г. Исследование технологии изготовления стальных поршневых колец // Ползуновский вестник. - 2009. - №1-2. - С. 256-259.
2. Пат.2341362 РФ, МПК7 В23Р15/06, В21F37/02, С21В 8/06. Способ изготовления стальных компрессионных поршневых колец/ Околович Г.А., Карпов А.П., Околович А.Г., Карпов С.В.; заявитель и патентообладатель ООО «ЦРТ-Алтай» - № 2007109549/02, заявл. 15.03. 07; опубл. 20.12.08, Бюл. №35.
3. Рахштадт А.Г. Пружинные стали и сплавы. - М.: Металлургия, 1971 – 495 с.
4. Богатов А.А. Ресурс пластичности металлов при обработке давлением. / А.А. Богатов, О.И. Мижирицкий, С.В. Смирнов. – М.: Металлургия, 1984. – 413 с.